

NOVOS LETRAMENTOS EM HARMONIA COM CONDUTAS ÉTICAS E RESPONSÁVEIS

Alex de Lima e Silva

Evandro José Branches Lopes Filho

Paulo Roberto Valdo Thomaz

Rose Cléia Maria Barros Mendes

DOI: 10.5281/zenodo.7646396

Resumo: O presente estudo tem por objetivo trazer novas perspectivas para a construção de uma nova maneira de olhar a aprendizagem com utilização das novas tecnologias, sejam elas, em sistemas para construção de tarefas, afazeres e desafios ou como ferramentas coletivas de compartilhar de ideias e de gerar produções multimídia colaborativas como mecanismos para apoiar: a autoria e a interatividade. Isto pode ocorrer por meio da escrita, grupos e aplicativos para criar quadrinhos, vídeos, jogos e peças gráficas, nos quais são implementadas pessoalmente ou na companhia de seus alunos dependendo da faixa etária de cada aluno(a). O envolvimento para o despertar de autoria do indivíduo são estímulos para a aprendizagem. Todos estes processos devem se materializar sob a égide de condutas éticas e responsáveis. Entre várias buscas do professor há o cultivar, incentivar e mediar a reflexão e investigação genuína do aluno, o permitir que ele expresse o seu pensar crítico a partir de suas criações, essa postura tem uma colossal importância no seu meio social e/ou no convívio escolar no qual está inserido. Portanto esse estudo traz uma diligência da autoria e das competências trazidas pelas tecnologias digitais que estão estabelecidas no cotidiano de nossos alunos. Hoje, ainda, tão desconhecido por alguns docentes, porém, presente na vida na vida da geração da era digital. A guia dessa agregação será das Competências e Habilidades que estão na BNCC (Base Nacional Comum Curricular), que abrange as diferentes etapas da educação básica, áreas de conhecimentos e eixos de atuação.

Palavras-chave: BNCC; Novas Tecnologias; Conduta Ética.

Resumen: El presente estudio pretende traer nuevas perspectivas a la construcción de una nueva forma de ver el aprendizaje con el uso de las nuevas tecnologías, ya sea en sistemas de construcción de tareas, tareas y desafíos o como herramientas colectivas para compartir ideas y generar producciones multimedia colaborativas como mecanismos. a apoyar: la autoría y la interactividad. Esto puede darse a través de la escritura, los grupos y las aplicaciones para crear cómics, videos, juegos y piezas gráficas, en las que se implementan personalmente o en compañía de sus alumnos dependiendo de la franja etaria de cada alumno. La autoría del individuo son estímulos para el aprendizaje. Todos estos procesos deben materializarse bajo la égida de una conducta ética y responsable. Entre los diversos quehaceres del docente está cultivar, estimular y mediar la reflexión e investigación genuina del alumno, que le permita expresar su pensamiento crítico a partir de sus creaciones, esta postura tiene una importancia colosal en su entorno social y/o en la escuela de convivencia en la que se inserta. Por lo tanto, este estudio trae una diligencia de autoría y habilidades traídas por las tecnologías digitales que se establecen en la vida cotidiana de nuestros estudiantes. Hoy, aún tan desconocida por algunos docentes, sin embargo, presente en la vida de la generación de la era digital. La guía para esta agregación serán las Competencias y Habilidades que se encuentran en la BNCC (Base Nacional Común Curricular), que abarca las diferentes etapas de la educación básica, áreas de conocimiento y ejes de acción.

Palabras clave: BNCC; Nuevas tecnologías; Ética.

1. INTRODUÇÃO

A presente pesquisa tem como objetivo trazer como proposta discursiva a respeito das novas práticas pedagógicas que surgiram nessa mais nova onda que chamamos “Era Digital Tecnológica” (KRIEZYU, 2019). Esta conjectura antes era vista como algo tão distante e futurista, mas hoje faz-se necessário olhar com mais zelo para as novas tecnologias que também surgem nas escolas e trazem para os profissionais da educação um novo desafio em nossas salas de aula (KONDINI; PEDRO; DUARTE, 2020). É preciso auxiliar esse aluno que traz consigo para nossas escolas as novas formas de identificar e realizar as tarefas escolares a partir das ferramentas digitais que surgem com grande significado para a nova demanda que estudantil, que surgiu principalmente no momento pandêmico no qual todos passamos mundialmente (SABOIA; BARBOSA, 2021).

A priori, é significativo frisar que é papel do professor mediar, questionar e dar continuidade ao aprendizado do aluno, principalmente na forma cotidiana, sobre o mundo conectado e transformar essa relação do educando com as novas tecnologias para um novo conhecimento construtivo de seu aprendizado. Assim, o educador desenvolve com destreza novos caminhos para o conhecimento, alfabetização e/ou letramento em conformidade com condutas éticas e responsáveis que levam o alunado a ações e reflexões sobre as suas habilidades diante de seu conhecimento. Em paralelo, é preciso vislumbrar aspectos e acessos a informações, com participações e comunicabilidade de experimentar com as turmas o seu potencial individual de construção das novas tecnologias que surgiram e surgem a todo momento.

Segundo Escolas (2021):

A cultura digital é tematizada já nas competências gerais da Educação Básica, que sintetizam os direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes e que se articulam na construção de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 2018, p. 08 e 09). A quinta entre as dez competências gerais corresponde a: "Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva" (BRASIL, 2018, p. 09).

A BNCC destaca a escola como espaço formador e orientador para a cidadania consciente, crítica e participativa (BRASIL, 2018, p. 62). Nesta perspectiva, é preciso salientar que precisamos planejar, empreender e fortalecer as diferentes diretrizes educacionais das novas tecnologias. Isto se torna possível mediante ao planejamento e na elaboração de projetos na escola. Zabala (1998) assinala que o planejamento junto com a ministração de aulas e a avaliação representam a tríade principal das atividades do professor. As tarefas sugeridas aos alunos podem envolver dimensões como: leitura, escrita, letramento matemático, resolução de situações problemas, projetos multidisciplinares, dentre outros. Tudo isto deve ser idealizado visando a construção de ideias, hipóteses e habilidades ao longo das abordagens curriculares com base na BNCC em conexão com as tecnologias digitais que permeiam as áreas de competências específicas de cada etapa (série) em diferentes componentes curriculares e objetivos das suas aprendizagens a partir de seu desenvolvimento evolutivo educacional.

2. BNCC E A CULTURA DIGITAL NO ENSINO BÁSICO

No ensino básico, é propício dizer que os variados campos de experiências abordados na base prever um maior engajamento do alunado nas mais variadas etapas na qual está sendo inserido tanto no campo das convivências (ROSSI, 2021) como nos das experiências digitais que lhes são apresentadas desde os primeiros momentos de sua vida escolar (LOURES, 2021). Isto é feito visando participação ativa assim como nos demais processos de estudos em relação ao seu universo de aprendizado. Percebe-se que é através das experiências e habilidades com os traços, sons, cores e formas (SILVA; ALTINO FILHO, 2022) que se pode iniciar em sala de aula o contato e o convívio com

essa experiência diversificada que inclui as formas de expressões a partir da musicalização, pintura, modelagem, colagem, fotos, teatros, danças, escrita etc., criando assim, uma prévia individual ou colaborativa para a manipulação de novas tecnologias e/ou recursos tecnológicos.

Neste contexto, cabe ao profissional de educação prever regras e expectativas nos variados campos que envolvem os alunos a criarem possibilidades éticas em seus processos evolutivos individuais e coletivos na etapa na qual está inserido com vistas ao exercício da cidadania (LOPES FILHO, 2022). Porém, é nesse momento de introdução do alunado as experiências no campo da escuta, fala, pensamento e imaginação (COELHO; BARNI; FEDERIGE, 2021). Um dos grandes objetivos que é proposto na Base como um dos grandes avanços significativos na vida cotidiana desse indivíduo.

Partindo da ideia de que todas as expressões, ideais, desejos e sentimento sobre as suas vivências cotidianas em sala de aula por meio do uso da linguagem oral e escrita (espontânea), assim como, desenhos, pinturas ou qualquer outra forma de expressão são formas tecnológicas de olhar diferenciado o mundo que o envolve. Estas expressões tecnológicas agregadas ao trabalho docente corroboram para a ressignificação do trabalho professoral (DUCI; SEFERIAN, 2021; KONDINI; PEDRO; DUARTE, 2020). A partir de agora cabe ao profissional de educação mediar de forma sensata os educandos a se familiarizarem com a escrita, o reconhecimento de seus usos e assim levá-lo a compreender que é a partir da curiosidade que haverá a apropriação e o despertar individual de cada pessoa pelo universo letrado (ALENCAR; FRANÇA; SOUSA, 2021).

3. CONEXÃO TECNOLÓGICAS DIGITAIS E A EDUCAÇÃO

De acordo com os recursos da cultura digital apresentada atualmente podemos observar que abriu-se um leque de possibilidades entre a exploração e a experimentação nas diversas fases da educação básica levando assim, o profissional da educação a fazer das suas aulas um exercício constante de experimentos das novas ferramentas que adentram as nossas aulas protagonizando novas experiências de tecnologias digitais que assumem na maioria das vezes uma troca de conhecimento mútuo entre os envolvidos na produção do conhecimento.

Segundo Palimpsestus (2021):

A cultura digital gera um contexto rico para a mobilização da curiosidade. Edith Ackermann (2020) a vincula ao "permitir-se intrigar quando um resultado não corresponde ao esperado e ao desejo de percorrer o caminho inverso para entender as razões". Sua proposição encontra a de Paulo Freire (1996, p. 29) quando diz que "não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos".

Com o crescimento e popularização de uso das novas tecnologias, é notório observar que a conexão dos novos letramentos vem crescendo juntamente com essa nova era tecnológica trazendo ao alunado variadas compreensões, criações e produções hipertextuais e semiose que alcançam o público de acordo com a sua faixa ética e/ou sua etapa escolar (NEVES et al., 2021). Dando aos estudantes a expressão ao formato proximal de exteriorizações que ganham formas infantis, adolescentes e joviais que acompanham, na maioria das vezes, o nosso público estudantil. Ao passo que o professor observa por meio dos meios digitais o acompanhamento da aprendizagem como forma de apoio, intervenção e algumas vezes como suporte que viabilizam ou não o aprendizado. Assim, podem identificar as dificuldades e mediar as tomadas de consciência para um melhor desenvolvimento do aprendizado dentro ou fora de aula.

Assim posto de acordo com a BNCC (BRASIL, 2018, p. 87):

Em Língua Portuguesa, a conexão autoria e tecnologias digitais está presente nos cinco campos de atuação que situam e contextualizam as práticas de linguagem: Campo da vida cotidiana, Campo artístico-literário, Campo das práticas de estudo e pesquisa,

Campo jornalístico-midiático e Campo de atuação na vida pública. A competência específica "mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos (nos processos de compreensão e produção), aprender e refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais" traduz essa relevância.

Com o uso acrescido da internet, bem como o aumento de acesso em dispositivos digitais, principalmente no meio das crianças e adolescentes (DINO; COSTA, 2021), podemos observar a grande demanda e o crescimento dos gêneros das práticas textuais. Ciberpoemas, *playlists*, *vlogs*, vídeos-minuto, *fanfics*, entre outros, são exemplos de expressões trazidas dessa nova cultura já enraizada em nossas crianças, adolescentes e jovens conectados na nova cultura que caracteriza a sociedade hodierna (LIMA, AQUINO; SOUZA, 2021).

Esta cultura conectada se apresenta para as crianças e adolescentes como uma avalanche de conhecimentos que chegou para ficar e só evolui a cada dia. Salvaguardado que muitos desses novos gêneros se entrelaçam de forma multidisciplinar, facilitando assim a aprendizagem e correlacionando a exploração entre vários recursos que podem ser explorados em diferentes recursos digitais tais como: multimeios, animações, jogos eletrônicos, gravações de áudio, vídeo, fotos, *softwares* etc. Isto propicia ao educando um aprendizado prazeroso uma vez que ao identificar e manipular diferentes recursos e tecnologias digitais o leva a compartilhar de um modo reflexivo, ético e responsável a utilizar os recursos tecnológicos que lhes são apresentados no decorrer de sua vida estudantil (GONDIM; ANGELIM, 2021).

4. ENSINO DE ÉTICA NA EDUCAÇÃO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

De nada vale um sistema educacional organizado, procedimento, e aderente a todos os aspectos regulatórios educacionais do país, se a ética não está presente a cada etapa deste complexo conjunto. Sempre existirá um desafio do ponto de vista ético para que haja uma forte interação e sintonia entre as partes envolvidas no mundo acadêmico, com pontos de vistas diferentes, mas onde sempre deve prevalecer o conceito do corretamente ético.

Segundo Cortella (2010), conviver com o outro diferente, que não é um estranho e sim um ser humano, deixa clara a frase que "ser humano é ser junto", onde a ética, como um conjunto de princípios e valores, faz uma fronteira entre o que a natureza manda e o que cada indivíduo decide, orientando a capacidade de cada um de decidir, julgar, avaliar cada situação.

Para que exista transparência e ética no modelo educacional brasileiro, é de fundamental importância que existam ensinamentos básicos e mecanismos educacionais que possibilitem a disseminação dos conhecimentos e ensinamentos da ética no mundo acadêmico, profissional, social, familiar e que esta disciplina esteja presente no cotidiano da sociedade. Entende-se que todos os alunos possuem o direito de receber uma educação de qualidade, com o foco na construção do indivíduo e com capacidade de ação transformadora da sociedade para facilitar e dirimir barreiras existentes entre o coletivismo e a formação de grupos com boa convivência e respeito. Segundo a Base BNCC - Nacional Curricular Comum (2018), os conhecimentos e as habilidades essenciais para a disseminação dos conceitos e aplicação de ética para os alunos são fundamentais neste processo de aprendizagem, independente da região, raça ou classe socioeconômica.

Enfatiza-se sob estes aspectos que todos os estudantes do Brasil precisam estar expostos às ações que possibilitem a troca do conhecimento que contribuam com aspectos sobre habilidades e competências que serão absorvidos ao longo de toda trajetória acadêmica, com conceitos básicos de ética (SOUZA, 2021). Seguindo-se esta linha de pensamento e ações capazes de transformar indivíduos e trazer os benefícios segundo a ótica da ética, entende-se os professores precisam estar engajados e capacitados para compartilhar conhecimentos específicos sobre a ética de forma multidisciplinar e integrando estes conceitos ao cotidiano acadêmico brasileiro numa perspectiva de educação cidadã (LOPES FILHO, 2021).

Acredita-se na grande importância dos professores e do ensino da ética no modelo acadêmico nacional, contando com a capacidade de cada professor para disseminar, transmitir estes conceitos e contextualização com ações éticas capazes de mostrar aos alunos a importância deste tema e dando sua contribuição na transformação da sociedade, mesmo que isto leve tempo para acontecer. Agir na disseminação ética como mudança de pensamento, de atitude e de enxergar como a sociedade pode ser beneficiada se cada indivíduo der sua participação e aplicar estes conceitos básicos naturalmente, utilizando o ensino da ética como um motor e fator transformador implementando mudanças significativas para o desenvolvimento e crescimento da cidadania, da sociedade e do Estado com vistas a promoção de um mundo mais justo e equânime (LOPES FILHO, 2021).

5. DIMENSÕES CRÍTICA E ÉTICA NO USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO

Visando o uso da tecnologia a favor da educação, enquanto professores, é fundamental que tenhamos um olhar e uma conduta metodológica que oriente e estimule aos nossos alunos no uso das tecnologias digitais de forma ética e crítica, potencializando em si, o processo de ensino e aprendizagem que objetivamos em nossas aulas.

Assim, Pinheiro e Pinheiro (2021) nos dizem que o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs) tem sido comum e necessário enquanto objeto de diversão, interação e como ferramenta de otimização de tarefas em muitos contextos. Porém, há uma problemática referente ao uso crítico e ético desses recursos, que por muitas vezes, não são utilizados de forma coerente e/ou adequada, ocasionando, algumas situações de conflitos, constrangimentos e outros problemas relacionados à falta de conhecimento de condutas responsáveis.

É nítido no contexto atual de crianças e adolescentes que o acesso e a utilização das TDICs estão cada vez maiores, pois desde novos, eles já possuem algum contato, direto ou indireto, com diversos recursos tecnológicos.

Porém, em muitos casos, não é manifestada pelos familiares e pela escola, a conscientização e orientação quanto ao uso desses recursos.

É nesse cenário que o ambiente escolar se coloca como lugar de construção coletiva de sentidos e de leitura do mundo, pois, como uma importante agência de letramentos, pode ser um aliado para que se construa uma utilização responsável, ética e significativa dos dispositivos digitais. (PINHEIRO e PINHEIRO, 2021, p. 3).

Portanto, na sociedade contemporânea, a escola que é comprometida com a formação para a cidadania, não pode e nem deve se esquivar da participação desse processo educativo/formativo que auxilia os alunos a construir seus conhecimentos éticos, críticos e reflexivos relativos às tecnologias digitais.

No meio tecnológico/digital, todos nós podemos ser produtores de conteúdo. Qualquer pessoa que possua o mínimo de conhecimento básico de algum recurso tecnológico, poderá produzir frases, textos, vídeos e fotos para serem postados na rede, fato que potencializa a propagação de ideias e pensamentos.

Esse conteúdo produzido deveria ser pautado pelos valores éticos mais sublimes, pois a adequada utilização da comunicação virtual permite prevenção dos ruídos advindos dessa comunicação. O uso ético das ferramentas tecnológicas de comunicação e informação permite uma melhor eficiência na mensagem, além de prevenir ações deletérias que podem ter como consequência desagradável o dano moral. (PAVESI et al., 2013, p.126).

Ao inserir a tecnologia no âmbito escolar como parceira no processo de construção de conhecimento, como uma forte aliada, a educação poderá evoluir muito em prol do ensino crítico-

reflexivo que levará o alunado a executar ações éticas em seu cotidiano. Porém, “mas que junto com esta parceria se faz necessário conhecê-la, saber o que se pode fazer com ela, descobrir e inventar contribuições que ela possa trazer, experimentar, arriscar, acertar e errar. (SCHROEDER; PEREIRA, 2013).

Nesse sentido, a BNCC apresenta o desenvolvimento e ensino de competências e habilidades referentes ao uso crítico e responsável das tecnologias digitais, tanto de maneira direta quanto de maneira indireta entre as disciplinas curriculares da educação básica, objetivando o trabalho pedagógico de competências relacionadas ao próprio uso das tecnologias e aos recursos e linguagens digitais.

Dentre essas competências da BNCC, temos a competência geral número 5, no traz que a inserção das TDICs no processo de ensino e aprendizagem, é capaz de desenvolver nos discentes a capacidade de:

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. (BRASIL, 2018).

Nesse contexto, é preciso ressaltar que introduzir as tecnologias digitais na educação não se trata apenas de utilizá-las como meio ou suporte para promover aprendizagens ou despertar a atenção dos alunos para as aulas, mas sim de usufruí-las com os estudantes oportunizando-os a construir seus conhecimentos com e sobre o uso dessas TDICs (BRASIL, 2018).

Assim, a escola e seus profissionais, devem abordar e mediar de forma adequada e formativa o uso das TDICs através de uma postura e um comportamento ético e seguro, a fim de promover condutas e ações crítico-reflexivas que possam refletir no protagonismo estudantil e na ação cidadã das crianças tanto na realidade quanto na vida virtual.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho nos possibilitou subsídios sobre a importância das condutas éticas e responsáveis que permeiam as salas de aula brasileiras, levando os educandos a terem um aprendizado que viabilizam a tranquilidade entre a cooperação para o ensino em relação às novas tecnologias que surgirem a cada instante trazendo novas habilidades e abrem novas portas para um desenvolvimento evolutivo entre a multidisciplinaridade e principalmente entre os diversos aprendizados e habilidades propostos na BNCC.

Uma das grandes motivações é de que cada indivíduo consegue cumprir suas tarefas com tranquilidade e autoconfiança através das diversas formas de aprendizados propostos em sala de aula ou fora dela. Cabe aos profissionais atuantes na seara da educação guiar nossos alunos a seguirem sabiamente nessa nova proposta aqui apresentada todos os dias, com um novo desafio em nossas instituições de ensino e em no cotidiano dos professores do país. É preciso criar consciência de que a educação está em constante evolução, assim como, os alunos que fazem parte dessa nova geração das novas tecnologias que também, hoje, fazem parte da educação e movem a sociedade.

REFERÊNCIAS

ALENCAR, B.H.P.S.; FRANÇA, A.P.; SOUSA, M.S.C. Leitura e escrita: desafios e possibilidades no Ensino Fundamental – anos iniciais. *Id On Line Rev. Psic.*, v. 15, n. 57, p. 502 – 512, 2021.
BRASIL. Ministério da Educação. **BNCC - Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018.

COELHO, A.B.; BARNI, E.M.; FEDERIGE, J.A.B. A escuta sensível no processo de ensino aprendizagem de crianças na Educação Infantil. **L&P – Licenciaturas e Pesquisa UNIANDRADE**, v.1, n.1, p. 78 – 89, 2021.

CORTELLA, M. S. **Qual é a tua obra? inquietações propositivas sobre gestão, liderança e ética**. 9ed. Petrópolis, RJ, Vozes, 2010.

DUCI, J.R.; SEFERIAN, A.P.G. (Re)significando a atuação docente: orientação de residência educacional e o ensino remoto. **Revista Brasileira de Pesquisa (Auto) biográfica**, v.6, n.19, p. 943 – 955, 2021.

LOPES FILHO, E.J.B. **Práticas pedagógicas no ensino médio integrado**: proposição de um catálogo de produtos na EETEP, Campus Santarém. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica). Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Manaus, Amazonas, 2021.

LOURES, J. Reflexões sobre o uso de games no ensino da arte a partir do artista, jogador, professor e aluno. **Revista Digital do LAV**, v.14, n.3, p. 27 – 47, 2021.

NEVES, B.A.R. et al. Letramento digital no ensino de Língua Portuguesa: discussões teóricas e didáticas para os anos iniciais do Ensino Fundamental. **Brazilia Journal of Development**, v.7, n.2, p. 18065 – 18084, 2021.

PALIMPSESTUS. **Ensinar não é transferir conhecimento: o pensamento do educador Paulo Freire, Set de 2021**. Disponível em: <Ensinar não é transferir conhecimento: o pensamento do educador Paulo Freire - Oficina Palimpsestus> Acesso em: 20 de abril de 2022.

PAVESI, M. BERGMANN, H. M. B.; FERRARI, L. I. A percepção dos educandos sobre a importância da Ética na comunicação virtual e a missão da escola como promotora dessa ação didático-pedagógica: um estudo de caso no município de Guaçu - Espírito Santo. *In: FÁVERO, Rutinelli da Penha... [et al]. (org.). Coletânea de artigos sobre informática na educação: construções em curso*. Volume 2. Serra, ES: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, 2013.

PINHEIRO, R. C.; PINHEIRO, B. M. G. N.. Dimensões crítica e ética nas práticas de letramento digital em um jogo educativo digital. **DELTA: Documentação de Estudos em Lingüística Teórica e Aplicada [online]**. v. 37, n. 2, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1678-460X202149228>>. Epub 11 Jun 2021. ISSN 1678-460X. <https://doi.org/10.1590/1678-460X202149228>. Acesso em 1 maio 2022.

ROSSI, T. Isolamento, interação e socialização: uma abordagem sociológica da suspensão do ensino presencial na formação de crianças e adolescentes. **Organizações & Democracia**, v.22, n.2, p. 103 – 118, 2021.

SCHROEDER, S. L.; PEREIRA, R. C. B. Educação Digital: comportamento ético e seguro na internet. Governo do estado do Paraná - Secretaria de Educação. *In: Os desafios da escola pública paranaense na perspectiva do professor PDE artigos*. Volume 1. Paraná: 2013. Disponível em: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uni-centro_ped_artigo_sandra_leticia_schroeder.pdf> Acesso em 1 de maio de 2022.

SILVA, K.R.; ALTINO FILHO, H.V. Os campos de experiências da educação infantil no cenário educacional da pandemia: (des)encontros. *In: VII SEMINÁRIO CIENTÍFICO DO UNIFAG; VI*

JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO UNIFAG. **Anais...**Bragança Paulista, São Paulo, 28 e 29 de outubro de 2021.

SOUZA, K.P.; AQUINO, R.; LIMA, V. Educação básica e as novas formas de aprender e ensinar na cibercultura. **Revista Docência e Cibercultura**, v.5, n.4, p. 334 – 343, 2021.